

Les erreurs et les incohérences du Dr Ibrahima Mbengue sur la biologie évolutive :

Regard critique de l'ouvrage « les incroyables erreurs de l'histoire de l'humanité. » L'Harmatan 2022.

Makhtar Diop¹,

Abstract

This article provides a critical analysis of the book *Les incroyables erreurs de l'humanité* (2022), written by socio-anthropologist Ibrahima Mbengue, which claims to challenge the foundations of evolutionary theory. Although evolution represents the cornerstone of modern biology and is supported by a strong scientific consensus, the author argues that it derives from an imaginary narrative turned into science and that recent genetic findings undermine its validity. Our assessment demonstrates that his reasoning relies on conceptual misunderstandings, biased data selection, non-specialized sources, and persuasive rhetoric rather than evidence-based argumentation. The work merely recycles outdated objections that have long been refuted, without offering any credible alternative framework or engaging with current biomolecular research. We contend that these shortcomings stem from a limited understanding of evolutionary processes and from a pseudo-scientific approach. The aim of this paper is to highlight these weaknesses and reaffirm the empirical robustness of evolutionary theory, as well as the necessity of scientific rigor in public debates about human origins.

Résumé

« Rien en biologie n'a de sens, excepté à la lumière de l'évolution », écrivait Dobzhansky en 1973, résumant la compréhension scientifique du vivant (Dobzhansky, 1973). Depuis Darwin, la biologie moderne confirme que la vie évolue et s'adapte aux contraintes de l'environnement, sur des bases génétiques, moléculaires et paléontologiques. Pourtant, la théorie de l'évolution reste parfois contestée par le public, influencé par des croyances culturelles et religieuses (Coyne, 2009; Scott, 1999).

L'ouvrage du socio-anthropologue Ibrahima Mbengue, *Les incroyables erreurs sur l'histoire de l'humanité*, prétend remettre en cause la théorie de l'évolution en mobilisant des amalgames, des interprétations biaisées et des notions génétiques de manière trompeuse. L'auteur cherche à montrer que l'évolution serait un « imaginaire transformé

¹ makhtar18.diop@jucad.edu.sn Sn Anthropologie biologie, FMPO, Laboratoire, immunologie, Hématologie, Biologie moléculaire, génétique)

en science » et que la génétique contredirait ses principes, mais sans proposer de données nouvelles ni de méthode scientifique rigoureuse (Mbengue, 2022).

Ses arguments reposent sur des idées anciennes et des présupposés erronés : impossibilité de la parenté humaine avec les chimpanzés, absence de preuves sur la bipédie ou les mutations adaptatives. L'ouvrage utilise un vocabulaire scientifique pour donner l'illusion de crédibilité, mais il manque d'expérimentation, de données empiriques et de cadre conceptuel solide.

La critique se révèle méthodologiquement fragile : sélection biaisée des données, sources faibles, manipulation de l'information et affirmations non démontrées. L'auteur livre un pamphlet pseudo-scientifique qui ne permet pas de contester sérieusement la théorie de l'évolution, aujourd'hui validée par un large consensus scientifique et des milliers d'études (LECOINTRE, 2009).

A) La déformation personnelle de l'auteur :

À la lecture du titre, on pourrait s'attendre à l'expertise d'un biologiste évolutif, généticien ou microbiologiste. Or, l'auteur est socio-anthropologue, spécialisé en gestion de projet et en sciences sociales. Ses recherches portent sur les phénomènes sociaux et les comportements humains, non sur la biologie moléculaire ou l'évolution.

Sa critique de la biologie évolutive repose donc sur un cadre disciplinaire différent, ce qui limite sa portée scientifique. Cela ne signifie pas qu'un sociologue ne peut pas critiquer une théorie scientifique, mais les écarts méthodologiques et épistémologiques entre sciences sociales et sciences biologiques sont importants : l'une analyse des individus et leurs représentations, l'autre des organismes à travers des processus mesurables et reproductibles (Lecointre, 2018).

Les sciences sociales peuvent offrir une réflexion critique sur la structure et la validité des théories scientifiques, mais elles ne remplacent pas l'expertise technique nécessaire pour remettre en cause des théories biologiques établies. L'auteur adopte pourtant une posture qui conteste la validité de la biologie évolutive, sans s'appuyer sur des données empiriques ni sur les méthodes de validation propres à la discipline (Scott, 2009).

La biologie évolutive, fondée sur des critères comme la falsifiabilité de Popper et un corpus de données multidisciplinaires, explique la diversité des organismes et leurs adaptations. Affirmer son impossibilité nécessiterait des expériences couvrant tous les champs de la biologie moderne, ce que l'auteur ne propose pas. Ses critiques se limitent à des questions décontextualisées et souvent fondées sur des présupposés erronés, sans démarche expérimentale ni précision sur la version de la théorie critiquée.

En somme, le texte révèle une méconnaissance des principes fondamentaux de l'évolution et des mécanismes expérimentaux qui les soutiennent.

B) **Qu'est-ce l'évolution ?**

Le Dr Ibrahim Mbengue affirme que « la théorie de la sélection, telle qu'elle a été initialement formulée par Charles Darwin, repose sur trois principes — et non des lois puisqu'ils n'auraient pas été démontrés — : le principe de variation, le principe d'adaptation et le principe d'hérédité des avantages acquis. » Il avance ensuite que la biologie moléculaire ne confirmerait pas ces principes : selon lui, l'information portée par l'ADN montrerait l'inexistence de la variation, l'absence de mutations adaptatives et l'impossibilité d'une transmission des mutations. Il rappelle également que tous les êtres vivants reposent sur des bases moléculaires communes (ADN, ARN, protéines) et partagent un même code génétique.

Pour étayer son propos, il indique que les variations entre individus d'une même espèce seraient dues à des mutations et des réarrangements chromosomiques occasionnels, qu'il qualifie d'événements rares et le plus souvent délétères, comparables à une « coquille » typographique. Selon lui, cette rareté des mutations ne suffirait pas à introduire la variabilité nécessaire à l'évolution darwinienne (Mbengue, 2024, p. 48-49).

L'argument avancé est pour le moins surprenant. À force de relire le passage, il devient difficile de croire qu'une telle objection ait pu être formulée par un auteur prétendant mener une critique scientifique sérieuse de la théorie darwinienne. Pourtant, les simplifications ne s'arrêtent pas là. (LECOINTRE, 2014)

L'auteur soutient en effet que « ces erreurs, appelées mutations, ne concernant que les fonctions des gènes n'ont de conséquences que sur un trait phénotypique (par exemple : cheveux blonds) d'un être vivant, notamment si elles surviennent dans les régions codantes. Le taux d'erreur est généralement faible (...). Ces erreurs n'ont rien à avoir avec l'environnement ou un système d'adaptation (...) Ces modifications ne peuvent être le résultat de la sélection naturelle, car la transmission au niveau de l'ADN des caractéristiques acquises n'est pas possible. Entre autres exemples, des organes mutilés ne font pas l'objet d'une modification génétique » (Mbengue, 2024, p. 48-49).

Plusieurs problèmes se dégagent immédiatement : d'abord, la réduction du rôle des mutations aux seuls gènes codants ignore l'immense variété des effets mutationnels, notamment sur la régulation génétique. Ensuite, affirmer que les mutations seraient « sans lien » avec l'environnement occulte la pression sélective qui permet justement de trier — parmi les variations — celles offrant un avantage adaptatif. Enfin, la référence aux organes mutilés renvoie à un argument déjà invalidé à l'époque de Weismann au XIXe siècle, et n'intervient plus dans la biologie évolutive moderne (Gould, 2002b).

Ainsi, l'auteur critique une théorie qu'il semble présenter sous une forme simplifiée et dépassée, ce qui fragilise l'ensemble de sa démonstration.

À mesure que l'on avance dans le texte, on constate une oscillation constante dans l'argumentation de l'auteur : tantôt il affirme que le hasard guiderait intégralement les modifications du génome, tantôt il nie tout rôle sélectif de l'environnement dans l'adaptation. Ces affirmations ne s'accompagnent d'aucun fondement empirique ni de références scientifiques étayant ses critiques. Il va jusqu'à écrire : « les modifications génétiques sont aléatoires : ce n'est pas l'environnement qui "dicte" quel gène doit muter mais bien le hasard (...). Une erreur consiste à croire que les modifications génétiques sont une conséquence de la sélection naturelle » (Mbengue, 2024, p. 50)(Mbengue, 2022).

À première vue, un tel propos pourrait laisser croire à une contribution originale en génétique évolutive. Cependant, l'auteur paraît ignorer que la théorie darwinienne moderne repose explicitement sur une interaction entre hasard (production des mutations) et nécessité (filtrage sélectif par l'environnement). Réduire l'évolution à l'un de ces pôles revient à amputer la théorie synthétique de son fondement même.

Dès lors, la critique opérée ici se heurte à une difficulté majeure : elle s'attaque moins à la biologie évolutive contemporaine qu'à une version simplifiée, datée, voire caricaturée de la pensée darwinienne. Cela affaiblit la portée de la démonstration et conduit à des conclusions erronées sur la nature des processus évolutifs.

Dans la suite de notre analyse, nous reviendrons sur plusieurs notions fondamentales — évolution, mutation, sélection naturelle, adaptation, hasard et environnement — afin de montrer en quoi leur compréhension par l'auteur demeure approximative et en décalage avec les connaissances actuelles en biologie.

L'évolution signifie-t-elle progrès ? Le simple fait de vieillir constitue-t-il une évolution ? Passer de l'enfance à l'âge adulte équivaut-il à évoluer ? En somme, le passage du temps implique-t-il nécessairement un changement évolutif ? Ces interrogations révèlent immédiatement une ambiguïté : aucune ne correspond réellement à ce que les biologistes, paléontologues ou généticiens entendent par « évolution ».

Étymologiquement, le terme « évolution » dérive du latin *evolvere*, signifiant « dérouler » ou « faire tourner », renvoyant à l'idée d'une transformation progressive d'un système au cours du temps. Historiquement, ce mot a d'abord été lié au concept de développement, comme en témoigne son emploi au XVIIIe siècle pour décrire l'embryogenèse chez Charles Bonnet. De même, Lyell s'en sert pour désigner des processus géologiques, tandis que Herbert Spencer popularise le terme « transmutation » après les années 1860. On observe ici une grande diversité d'usages, souvent éloignés du sens biologique moderne(LECOINTRE, 2014).

La question fondamentale demeure alors : qui, le premier, a donné au mot « évolution » sa signification actuelle ? La réponse se trouve chez Charles Darwin(Dawkins, 1997). Pour lui, l'évolution ne signifie ni progrès linéaire ni perfectionnement organisé du vivant(Espeset, 2024). Elle désigne plutôt l'ensemble des variations — imprévisibles, aléatoires, parfois avantageuses ou néfastes — qui affectent les organismes, dans un environnement lui-même soumis à des modifications contingentes. L'évolution renvoie

donc à un processus sans direction prédéfinie, façonné par des interactions complexes entre variation génétique, contraintes écologiques et sélection naturelle.

Dans un sens large, l'évolution renvoie à tout processus de transformation : toute entité intégrée dans un monde physique soumis au mouvement change et évolue. Les structures géologiques et géomorphologiques, les cycles de la matière, ou encore les réactions chimiques, connaissent en permanence des modifications. Même au niveau biologique, notre organisme perd, renouvelle et échange continuellement ses constituants — atomes de carbone, d'hydrogène, cellules et tissus (Huen et al., 2010)

Cependant, lorsqu'il est question d'évolution des espèces ou d'évolution de la vie, il ne s'agit nullement d'un simple « récit » ou d'une « histoire à raconter ». Réduire l'évolution à une narration linéaire traduit une confusion entre deux domaines distincts : la compréhension mécanistique du changement biologique et la reconstitution des événements passés. Il est donc essentiel de distinguer **l'évolution** — processus dynamique de variation du vivant — de **l'historicité**, qui relève de l'interprétation et de la chronologie des transformations ayant jalonné l'histoire de la vie (Gould, 2002a).

L'évolution désigne le processus par lequel les populations subissent des changements héréditaires au cours du temps. Elle décrit la manière dont la vie se transforme et s'adapte. Parmi les mécanismes impliqués, on peut citer la sélection naturelle, les mutations, les dérives génétiques, les migrations génétiques, ainsi que le hasard et les contingences environnementales.

L'idée d'historicité renvoie au chemin parcouru par les lignées et aux événements passés inscrits dans les organismes, que ce soit dans leur ADN ou leur anatomie. Elle souligne que l'évolution ne repart jamais de zéro : chaque organisme est le produit de son histoire évolutive. On peut illustrer ce principe par plusieurs exemples : pourquoi possédons-nous un coccyx, vestige d'une queue ? Pourquoi certains de nos gènes Alu proviennent-ils d'anciens parasites génétiques ? Pourquoi nos dents et notre colonne vertébrale ne sont-elles pas parfaitement adaptées ? Ces traits reflètent un héritage évolutif plutôt qu'un plan neuf ou optimal.

L'évolution s'inscrit dans les lois fondamentales de la physique et de la chimie et se manifeste en tout lieu et à tout moment. Le changement constitue sa loi implicite. Cependant, les sciences de l'évolution ne cherchent pas à expliquer les phénomènes fondamentaux de la physique ou de la chimie eux-mêmes. Elles s'attachent plutôt à comprendre comment, à partir de ces mécanismes fondamentaux, des changements peuvent s'enregistrer à l'échelle individuelle et à l'échelle des populations sur de longues périodes.

C'est dans cette perspective que Darwin étudiait les êtres vivants et le processus de sélection naturelle. Partant de variations fortuites, il considérait la sélection naturelle comme le moteur principal des transformations biologiques. Dans ce cadre, la variation constitue le carburant de l'évolution, tandis que l'hérédité en est l'énergie, permettant aux traits avantageux de se transmettre au fil des générations

Cela nous invite à nous interroger : qu'est-ce que la sélection naturelle ? Ce terme a été développé par Charles Darwin lui-même, et il ne saurait mieux l'exprimer. En effet, les variations qui apparaissent au sein des populations ne dépendent pas des besoins spécifiques de chaque espèce. Elles existent simplement, qu'elles soient bénéfiques ou non.

Dans le monde vivant, des cellules aux protéines, des enzymes à la physionomie des organismes, il n'existe pas deux éléments identiques. Tous les éléments vivants se soumettent, dans une certaine mesure, aux lois de la variation. L'individu ou l'espèce possède la potentialité de transmettre ces changements ou ces variations à sa descendance, principe que l'on désigne sous le nom d'héritabilité.

Au sens large, l'héritabilité désigne ce pouvoir des espèces de transmettre à leurs descendants des caractères biologiques, comme la couleur des yeux. Cette notion est distincte de la transmission culturelle propre aux sociétés humaines, qui implique le partage de connaissances, de comportements, de modes de vie ou de biens et services.

La variation, produite de manière continue, se manifeste par des fluctuations de fréquence, donnant lieu à une multitude de versions d'un même caractère. Par exemple, chez la mouche drosophile, le trait de la couleur des yeux peut se décliner en plusieurs versions : rouge, jaune, brun, etc. Les individus présentant une version particulière, comme les yeux rouges, sont alors qualifiés de variants. Pour qu'une régularité se manifeste dans ces variations, certaines conditions doivent préalablement être réunies :

- Si l'effectif d'une population est faible, une variation peut atteindre une fréquence de 100 % simplement par hasard. Cela résulte de l'imprévisibilité des fluctuations de fréquence dans des populations de petite taille. On peut illustrer ce phénomène par une expérience réalisée sur les îles de Madère, où des souris se sont installées en deux vagues. La première colonie est arrivée il y a environ 100 ans avec les drakkars vikings, tandis que la seconde a été introduite il y a 500 ans par des frégates portugaises. (Berry, 2009)
Ces deux colonies ont formé de petites populations dans des vallées distinctes, séparées par des montagnes que les souris ont tendance à éviter. Au niveau chromosomique, des variations sont observables, notamment des fusions de chromosomes, passant d'une formule ancestrale de 40 chromosomes à une formule plus récente de 22 chromosomes. Progressivement, cette nouvelle formule s'est répandue dans l'ensemble de la population, uniquement en raison de l'effectif réduit de celle-ci. (Britton-Davidian et al., 2007)
Ce phénomène est connu sous le nom de dérive génétique. En revanche, si la population avait été de grande taille, les différentes formules chromosomiques, anciennes et récentes, auraient simplement fluctué de génération en génération, sans qu'aucune ne devienne fixe par hasard. (López-García & Moreira, 2015)
- Une autre condition pour qu'une variation devienne fréquente dans une population est que cette version du trait confère un avantage au nombre de descendants des individus qui la portent. Il ne s'agit pas nécessairement d'un avantage « intentionnel » : il résulte simplement des contraintes physiques, chimiques ou biologiques du milieu. En effet, si une contrainte environnementale favorise le succès reproducteur d'un individu, la fréquence du variant augmentera et restera dominante tant que la contrainte persistera. Par exemple, certains poissons téléostéens vivant dans les eaux marines antarctiques ont développé des enzymes digestives exprimées dans le foie, alors qu'elles ne devraient normalement fonctionner que dans le pancréas (Janko et al., 2007). Ces enzymes

empêchent la formation de noyaux de cristaux de glace. Dans le pancréas, leur rôle serait limité à la digestion, mais exprimées dans le foie et libérées dans le sang, elles empêchent celui-ci de geler, ce qui constitue un avantage sélectif pendant l'hiver antarctique. Les poissons téléostéens exprimant fortuitement ces enzymes dans le foie ont ainsi pu survivre dans des eaux dont la température avoisine $-1,8^{\circ}\text{C}$. Cet avantage ne prend sens que s'il garantit un succès reproducteur (Lecointre, 1995). À l'inverse, si une contrainte défavorable réduit la capacité d'un individu à transmettre son trait, la version du caractère disparaîtra progressivement de la population. C'est le cas des souris aux pelages de couleur claire dans un environnement naturel : les souris blanches, facilement repérables, sont rapidement prédatées par des chats, des belettes ou des rapaces diurnes. Leur extinction locale reflète leur faible capacité à se reproduire dans ces conditions.

Aucune stabilité n'est jamais acquise de manière définitive. Une variation spontanée peut toujours apparaître et affecter l'espèce, au détriment ou au bénéfice de celle-ci. Rien n'est définitivement avantageux, ni définitivement désavantageux. L'avantage d'un caractère ne se mesure pas toujours au niveau cellulaire : il dépend aussi du milieu, qui est constamment fluctuant. Ce qui est favorable à un moment donné peut devenir défavorable plus tard.

Ainsi, un caractère peut être avantageux à une époque et, ultérieurement, devenir contre-productif pour l'espèce. Par exemple, la forme du bassin humain est avantageuse pour un bipède : elle permet à la colonne vertébrale verticale de soutenir le buste, les bras et la tête. Cependant, cette ouverture du bassin ne peut s'accroître qu'au-delà d'une certaine limite, ce qui montre que même un caractère avantageux comporte des contraintes et des compromis.

Toutefois, ce problème ne se pose pas tant que la taille de la tête reste modeste. Les australopithèques, parmi les premiers hominidés à adopter une bipédie permanente, bénéficiaient de leur locomotion sans difficulté lors de l'accouchement grâce à un crâne de petite taille, dont la capacité crânienne était inférieure à 950 cm^3 . Cependant, lorsque l'évolution favorise une augmentation de la taille du cerveau, cela alourdit le travail du bassin, qui ne peut s'élargir indéfiniment sans compromettre notre système de locomotion, rendant la naissance plus difficile. Contrairement à la majorité des mammifères, dont les petits crânes se déplacent facilement lors de l'accouchement, l'homme fait face à cette contrainte : c'est ce que l'on appelle un compromis évolutif.

L'augmentation de l'intelligence constitue un avantage sélectif, mais elle a un coût. On retrouve un exemple similaire avec la mutation du gène de l'hémoglobine (HBB), qui, bien que désavantageuse dans certaines conditions, confère une protection contre l'infection par le protozoaire responsable du paludisme chez certaines populations d'Afrique de l'Ouest. Les porteurs de cette mutation n'ont évidemment pas « choisi » ce caractère : il résulte d'un compromis évolutif entre désavantage et avantage selon l'environnement.

Ainsi, l'affirmation selon laquelle le milieu ou l'environnement serait non déterminant dans l'effet des mutations est tout simplement erronée. Il est essentiel de préciser ce que l'on entend par termes comme « environnement », « milieu » ou « écologie », car ces facteurs

jouent un rôle fondamental dans la sélection des caractères et dans la survie des populations.

La sélection naturelle peut se manifester dès qu'une forme d'héritabilité est présente. La variation peut également se mesurer au niveau de la **variabilité génétique au sein d'un même individu**, c'est-à-dire parmi les cellules corporelles. Chaque cellule somatique peut être légèrement différente de sa voisine et, lors de la mitose, produire deux cellules filles auxquelles elle transmet ces différences. Ainsi, un processus de sélection naturelle peut se produire à l'intérieur même de notre organisme, affectant la survie et la réplication des cellules porteuses de certaines variations. (Dawkins, 2011; Eigen et al., 1996)

Figure 1 couverture de l'ouvrage d'Ibrahima Mbengue. Publié à l'édition L'Harmattan 2022.

Une sélection naturelle conduit-elle à des perfectionnements ? La réponse est beaucoup plus complexe. Dans son œuvre, Charles Darwin avait déjà identifié six modalités de sélection naturelle. Chaque caractère ou adaptation sélectionnée doit être évalué en fonction de sa pérennisation dans la génération suivante (Darwin, 2009).

Ces caractères sélectionnés permettent-ils à l'espèce de mieux capter des ressources ou de se défendre face à des compétiteurs ? Améliorent-ils les chances de survie de la descendance ? Par exemple, une aptitude à la course pourrait-elle aider une espèce à échapper à ses prédateurs ? Une aptitude particulière pourrait-elle faciliter le camouflage ? (Dawkins, 2016)

On retrouve de nombreux exemples dans la nature : certains poissons plats présentent une couleur très proche de celle du fond sableux ; certains papillons ont des ailes dont la forme imite parfaitement les feuilles des arbres sur lesquelles ils se posent ; des phasmes ressemblent à des brindilles et sont difficiles à distinguer dans un terrarium (Cavin, 2009, 2009).

Ces caractères peuvent également favoriser la reproduction. La queue du paon mâle, constituée de longues plumes ornées et colorées, illustre la **sélection sexuelle** : la parade nuptiale, par l'ampleur et l'éclat de la queue, influence directement le consentement des femelles à s'accoupler.

Ainsi, la sélection naturelle ne conduit pas à une perfection absolue, mais favorise des caractères qui augmentent les chances de survie ou de reproduction dans un contexte donné, en tenant compte des contraintes et des compromis évolutifs.

La sélection naturelle favorise-t-elle l'émergence d'associations entre espèces ? On peut observer de nombreux exemples. Le zèbre, par exemple, accueille les pique-boeufs sur son dos : ceux-ci se nourrissent des parasites présents sur sa peau, ce qui profite à la fois aux oiseaux et au zèbre. De même, certaines bactéries permettent aux mammifères de dégrader des amidons et des polysaccharides qu'ils ne peuvent digérer seuls. La vie humaine, notamment, serait impossible sans les bactéries qui peuplent notre système digestif.

Ces relations mutualistes s'accompagnent aussi de relations parasitaires, de coopération ou d'association au sein d'une même espèce. Ce type de collaboration a permis la formation de sociétés complexes chez certaines espèces sociales, comme les fourmis, les abeilles ou les termites, en établissant des structures hiérarchisées et des comportements collectifs. Les sociétés humaines ne sont ainsi que l'aboutissement de longs parcours évolutifs, fondés sur l'interaction et la coopération.

Qu'en est-il de l'adaptation ? Le Dr Ibrahim Mbengue affirme : « Dire qu'une espèce est adaptée à son environnement, c'est ainsi dire cette lapalissade qu'avant sa mort le roi était vivant. Il est presque impossible, avec cette lapalissade, de prédire un changement particulier chez l'homme... » (p. 30). Toutefois, ce qui est difficile à prédire

n'implique pas que cela n'existe pas. L'adaptation demeure un processus réel, observable et mesurable, qui permet aux organismes de survivre et de se reproduire dans des environnements changeants.

D'ailleurs, sommes-nous vraiment sûrs que « le roi était vivant » ?

Il est essentiel de comprendre que l'adaptation doit être appréhendée comme un phénomène, et non comme un simple état. Elle correspond au résultat d'un processus au cours duquel une variation, comme celles mentionnées précédemment, se stabilise au sein d'une population et devient avantageuse.

L'adaptation ne signifie pas simplement apprendre à survivre dans des conditions extrêmes ou se conformer à un changement de milieu. Cette idée est souvent confondue avec l'acclimatation individuelle ou la plasticité. Un individu peut donner l'impression de s'adapter lorsqu'il mobilise ses ressources internes pour faire face à une variation locale de l'environnement. C'est ce que semble vouloir exprimer l'auteur, mais le terme « adaptation » utilisé dans ce contexte est impropre. L'adaptation véritable relève d'un processus évolutif au niveau de la population, et non d'un simple ajustement individuel.

L'adaptation n'est ni une lapalissade ni une tautologie. Elle peut être observée de manière expérimentale. Par exemple, l'usage intensif des antibiotiques a imposé des contraintes sélectives aux populations bactériennes, qui ont développé, en l'espace de quelques décennies, une multirésistance à de nombreux antibiotiques. Ce phénomène ne s'était pas produit sur des millions d'années auparavant, mais s'est manifesté sous nos yeux en une période très courte. Il convient de noter que de nombreuses bactéries ont disparu avant l'apparition de cette multirésistance. L'adaptation est donc bénéfique pour les populations descendantes de bactéries qui la portent (diCenzo & Finan, 2017).

L'adaptation est un phénomène populationnel et non individuel. Elle correspond à l'apparition d'une nouveauté avantageuse. À titre d'exemple, les protéines antigèle présentes dans le sang des poissons téléostéens sont le résultat d'une adaptation aux eaux froides des côtes antarctiques.

Qu'est-ce que l'environnement et comment l'adaptation s'y conforme-t-elle ? L'adaptation résulte de variations à tous les niveaux de l'organisme, depuis les gènes jusqu'aux traits phénotypiques observables. Toutefois, les gènes ne font pas tout : ils ne transmettent que des impulsions qui déclenchent des cascades d'interactions impliquant divers acteurs protéiques et cellulaires.

Ce sont ces interactions, combinées aux influences de l'environnement, qui produisent des traits moyens reproductibles dans la population. Parallèlement, il subsiste toujours une variation entre les individus d'une population et entre les générations. Cette capacité d'adaptation dépasse donc le simple cadre génétique et s'exprime à plusieurs niveaux de l'organisme, tout en restant influencée par le milieu dans lequel la population évolue. Le Dr Ibrahim Mbengue s'interroge : sommes-nous réellement en train d'évoluer ? Et

qu'est-ce qui pourrait le prouver, sachant — selon lui — que les théories de l'évolution ne seraient que des « principes » et non des lois ?

Nous lui répondons que oui, l'être humain a évolué et continue d'évoluer. Si le public peine parfois à comprendre ce processus, c'est parce que l'évolution est difficile à percevoir au quotidien. Elle ne signifie pas transformation visible d'une génération à l'autre, mais modification progressive des fréquences génétiques au sein d'une population. Elle agit lentement, silencieusement, et ses effets sont souvent imperceptibles à l'échelle d'une vie humaine(LECOINTRE, 2009).

De plus, la majorité des phénomènes évolutifs observables se produisent chez des organismes de très petite taille : bactéries, virus, levures, ou encore mouches drosophiles. Ce sont ces organismes, dont les cycles de vie sont rapides et dont les générations se succèdent en quelques heures ou en quelques jours, qui permettent aux biologistes de suivre l'évolution en temps réel. Les scientifiques en milieu médical, agronomique ou microbiologique sont les mieux placés pour constater ces transformations.

L'exemple de l'évolution bactérienne est particulièrement parlant. Les bactéries développent régulièrement de nouvelles résistances aux antibiotiques : elles mutent, s'adaptent, modifient leurs gènes de résistance ou acquièrent de nouveaux plasmides. Ces changements constituent une démonstration directe et indiscutable de l'évolution. J'en ai moi-même fait l'expérience en laboratoire : alors que le diamètre d'inhibition des *Streptococcus* était initialement large face à certains antibiotiques, il s'était élargi au fil des semaines, avant de se réduire à nouveau après exposition répétée, signe clair d'une adaptation progressive(Cairns, 1963).

Cependant, cette observation n'est pas accessible à tout le monde. La plupart des processus évolutifs passent inaperçus dans la vie de tous les jours, même s'ils sont continus et bien réels. L'évolution ne cesse pas : elle agit partout, constamment, même si nous ne la voyons pas.

Les véritables changements évolutifs ne deviennent visibles qu'a posteriori. Une vie humaine est trop courte pour permettre d'observer directement la plupart d'entre eux. Pourtant, l'évolution agit partout, en permanence, même si elle reste imperceptible à notre échelle. C'est pourquoi l'ouvrage de notre sociologue aurait gagné en crédibilité s'il avait présenté des expériences démontrant que les mécanismes darwiniens seraient, selon lui, de simples principes et non des lois. Puisqu'il ne le fait pas, apportons nous-mêmes quelques exemples factuels issus de travaux scientifiques, souvent menés par des chercheurs qui, eux aussi au départ, doutaient de la rapidité de l'évolution.

L'un des cas les plus célèbres concerne une expérience débutée en 1971. Des chercheurs ont transféré cinq couples de lézards *Podarcis sicula* d'une île de l'Adriatique vers une autre île voisine, dépourvue de lézards. L'expérience fut interrompue pendant des années en raison de la guerre en Yougoslavie, puis reprise en 2004. Les résultats furent spectaculaires : sur la seconde île, les chercheurs ont découvert une population de lézards nettement transformés(Herrel et al., 2008).

Les animaux étaient devenus principalement herbivores, présentaient des pattes plus courtes, une tête plus large et plus robuste. Des analyses génétiques confirmèrent qu'il s'agissait bien des descendants directs des couples introduits 33 ans auparavant. Mais le changement le plus remarquable était interne : ces lézards avaient développé une valvule caecale, une structure en forme de chambre supplémentaire dans l'intestin, abritant des microorganismes capables de dégrader la cellulose. Cette adaptation, absente chez les populations originelles, témoigne d'une évolution morphologique et physiologique sur un laps de temps extrêmement court.

Ce type d'observation — et d'autres bien documentées — constitue une preuve directe que l'évolution peut être rapide, mesurable et expérimentale. Elle n'est ni spéculative, ni abstraite : elle se constate, se répète et se vérifie.

On peut également citer l'exemple célèbre des moustiques du métro de Londres. Dans ce réseau, qui existe depuis plusieurs siècles, se sont installés des variants naturels de *Culex pipiens*, un moustique initialement intolérant aux hivers froids et humides. Dans le métro, ces moustiques ont trouvé des conditions idéales : une température constante, un taux d'humidité adapté, et des mammifères à piquer, qu'il s'agisse de rats, de souris ou même d'humains (Byrne & Nichols, 1999; Herrel et al., 2008).

Le plus étonnant est que ces moustiques souterrains ne parviennent plus à se croiser avec leurs congénères de surface, même lorsqu'on tente de les y contraindre en laboratoire. À court terme, *Culex molestus* est génétiquement structuré par ligne de métro, de sorte qu'un moustique d'une station peut être plus proche génétiquement de son cousin situé à 10 km sur la même ligne qu'avec un moustique vivant à quelques mètres à la surface.

C) L'impossibilité ou lacune de la théorie

Depuis la publication de *L'Origine des espèces*, Darwin a été confronté à des critiques, certaines méthodologiquement fondées, d'autres reposant sur des malentendus. Les objections classiques concernaient l'absence apparente de formes transitionnelles dans le registre fossile ou des morphologies singulières, comme l'œil migratoire des poissons plats. Ces critiques ont été progressivement dépassées grâce aux avancées en paléontologie, génétique et biologie moléculaire.

L'ouvrage d'Ibrahima Mbengue reprend ces arguments anciens pour prétendre que l'évolution ne pourrait expliquer la bipédie, la parenté humaine avec les chimpanzés, ou encore l'origine de certaines structures biologiques. Il mobilise des exemples trompeurs, comme le coelacanthe ou des compatibilités d'organes porcins, pour contredire des évidences scientifiques sans s'appuyer sur des données récentes ni sur des méthodes rigoureuses.

Ses affirmations sur la théorie endosymbiotique sont également obsolètes : il qualifie ce modèle de « hypothétique » en se basant sur des critiques des années 1920, ignorant l'abondance de preuves génétiques et phylogénétiques accumulées depuis les années 1960. De même, ses assertions sur la génétique humaine, la bipédie ou la relation avec

les Néandertaliens témoignent d'une méconnaissance des méthodes de la biologie évolutive et de la génétique des populations.

En résumé, l'auteur recycle des critiques dépassées et repose son argumentaire sur des analogies intuitives et des erreurs conceptuelles, sans apporter de contribution scientifique sérieuse à l'étude de l'évolution.

1) Le Porc serait-il plus proche de l'homme que du Singe ?

L'auteur affirme que le porc serait génétiquement plus proche de l'humain que le chimpanzé, en se basant uniquement sur la possibilité de xénogreffes. Cette justification est scientifiquement incorrecte : la compatibilité d'organes reflète des similarités physiologiques partielles et artificiellement améliorées par l'ingénierie génétique, pas des liens évolutifs réels.

La parenté évolutive se mesure par la génomique comparative : séquences codantes, gènes orthologues, structures chromosomiques, régions régulatrices et réseaux de transcription. Ces analyses montrent clairement que l'humain partage environ 98,7 % de son génome avec le chimpanzé, et beaucoup moins avec le porc, dont la divergence remonte à plus de 90 millions d'années.

Si de nombreux gènes de régulation sont conservés chez tous les mammifères (TP53, BRCA1, BRCA2, etc.), ce sont les différences dans leur régulation — niveaux d'expression, interactions avec promoteurs et enhanceurs, micro-ARN — qui déterminent la spécificité des espèces. Ainsi, les similitudes génétiques apparentes entre humains et porc reflètent des fonctions fondamentales communes à tous les mammifères, et non une parenté évolutive privilégiée.

2) L'homme ne descend pas des Singes mais c'est un singe :

Venons-en maintenant aux chapitres 3, 4, 6 et 8. Dans ces sections, l'auteur avance plusieurs idées hautement controversées. Il s'agit davantage de critiques gratuites que d'arguments fondés, car la démarche manque de structure et repose sur une compilation de points contestables.

L'auteur remet notamment en cause l'existence même de gènes adaptatifs ou de variations transmissibles au niveau de l'ADN, sans fournir de preuves solides à l'appui. Cependant, ce qui retient particulièrement notre attention, ce sont les affirmations qu'il formule concernant la parenté génétique entre l'humain et les grands singes, en particulier les chimpanzés.

Il cite par exemple le professeur de génétique animale Chris Moran (Université de Sydney), selon lequel les comparaisons affirmant que l'homme partagerait environ 98 % de ses gènes avec le chimpanzé seraient trompeuses. L'auteur poursuit en ajoutant que, si une banane partage environ 60 % de l'ADN humain, personne ne conclurait pour autant qu'un homme ressemble à une banane. Il souligne ensuite que d'autres animaux partagent également une proportion importante de leur ADN avec l'être humain : ainsi,

les humains partageraient 93 % de leur ADN avec le singe rhésus, 90 % avec le chat domestique d'Abyssinie et 85 % avec la souris (p. 47)

Plusieurs erreurs peuvent être relevées dans cette citation. Tout d'abord, il est regrettable que notre docteur en sociologie avance de telles affirmations sans fournir la moindre source. Cela met directement en cause la crédibilité de son argumentation. Nous ne nous attarderons pas sur les propos attribués au professeur Chris Moran, puisqu'aucune publication scientifique sérieuse ne semble corroborer de telles déclarations.

Ensuite, l'auteur pense remettre en question la théorie darwinienne en insistant sur les pourcentages de similarité génétique entre différentes espèces. Pourtant, paradoxalement, son argument renforce les principes mêmes de l'évolution darwinienne. Peut-être ses manipulations étaient-elles trop grossières pour qu'il en perçoive la portée.

En effet, il affirme qu'une proximité génétique ne prouve pas une parenté évolutive directe. C'est vrai sur un point : un pourcentage de similarité génétique ne suffit pas, à lui seul, à établir un lien linéaire entre deux espèces. Cependant, lorsqu'il cite les pourcentages partagés entre humains et chimpanzés, ou encore entre humains, chats et souris, il oublie un fait essentiel : toutes ces espèces appartiennent au vaste groupe des mammifères. Leur génome conserve donc des séquences héritées d'un ancêtre commun ayant vécu il y a environ 70 à 80 millions d'années (Suntsova & Buzdin, 2020; Vamathevan et al., 2008).

Autrement dit, loin de contredire Darwin, ces données confirment au contraire l'existence d'une parenté évolutive profonde au sein des mammifères, cohérente avec ce que propose la théorie de l'évolution (Li & Saunders, 2005).

Cette parenté évolutive se renforce lorsqu'on l'examine selon une hiérarchie phylogénétique. La souris, le chat qui rôde dans les quartiers populaires de Dakar, les lions que nous admirons dans les documentaires, ou encore le mouton que nous préparons pour la Tabaski, sont tous, à des degrés divers, proches de l'être humain. Mais qu'est-ce qui fonde réellement cette parenté ?

Mais il est essentiel de comprendre que ces gènes sont, pour la plupart, structuraux et fondamentaux : ils participent au fonctionnement de base de tout organisme mammifère. L'humain ne les partage donc pas uniquement avec la souris, mais avec l'ensemble des autres mammifères (The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium, 2005).

C'est le cas, par exemple, des gènes impliqués dans la production des protéines du système immunitaire, que l'on retrouve de manière hautement conservée dans de nombreuses espèces. De même, le chat domestique (*Felis catus*) présente environ 90 % de similarité génétique avec l'être humain, en grande partie grâce à ces gènes essentiels partagés.

**Figure 2 Branche évolutive des primates et leur apparition dans l'échelle vivant.
L'homme n'occupe qu'une partie et insignifiante du vivant.**

On retrouve également cette parenté dans des régions génétiques plus spécifiques, comme les amplicons du chromosome Y, conservés dans une grande variété de mammifères. Les phénomènes de monosomie parentale (ou empreinte parentale), liés à la méthylation de régions fortement enrichies en CpG, sont aussi observés chez tous les mammifères : humains, souris, chats, hyènes ou panthères (Brashear et al., 2018).

Ainsi, loin de contredire l'évolution, ces similarités illustrent parfaitement la cohérence de l'histoire évolutive des mammifères. Mais cela signifie-t-il qu'un chat ou une banane seraient plus proches de l'homme que ne l'est le chimpanzé ? La réponse est non. Dans ce type de comparaison, ce n'est ni la quantité brute d'ADN partagée ni le nombre total de gènes qui compte. Dire que l'homme et le chimpanzé partagent environ 98 % de leurs gènes ne renvoie pas seulement à un aspect quantitatif : cela reflète surtout la manière dont leurs génomes fonctionnent et se régulent. Cette organisation génomique, ils l'ont héritée d'un ancêtre commun et conservée durant des millions d'années avant leur séparation évolutive. Les différences réellement propres à la lignée humaine représentent à peine 1 à 4 % de régulation et de structure génomique.

Comparer cela à la banane n'a donc aucun sens. D'ailleurs, il est erroné d'affirmer que l'homme et la banane partageraient 60 % de leur ADN. Les estimations modernes, reposant sur un séquençage plus précis, ramènent cette similarité à environ 14 à 17 %. Les chiffres élevés cités au début des années 2000 provenaient de données incomplètes ou de méthodes de séquençage rudimentaires.

Aujourd'hui, il est bien établi que l'homme et la banane ne partagent que des gènes strictement structuraux : ceux qui codent des fonctions cellulaires fondamentales comme certaines enzymes métaboliques, l'ARN polymérase, des ARN messagers ou des protéines associées aux chromatines. Ce type de gènes se retrouve chez presque tous les êtres vivants et ne reflète en rien une parenté évolutive rapprochée.

Notre docteur en sociologie serait davantage pris au sérieux s'il affirmait, par exemple, que sur le plan strictement génomique, l'être humain partage une grande partie de ses gènes fondamentaux avec les bactéries. Une telle remarque serait certes maladroite mais scientifiquement moins absurde que ses précédentes affirmations. Pourtant, même sur ce terrain, il peine à convaincre.

Cela signifie-t-il pour autant que l'homme « descend » des singes ? Évidemment non. En revanche, il est biologiquement un mammifère, un primate et, de surcroît, un grand singe. Ce n'est ni une question de choix ni l'effet d'un quelconque dessein : c'est simplement la conséquence de l'histoire évolutive des espèces. Nous sommes, sur le plan physique et social, très différents d'un chimpanzé (*Pan troglodytes*), d'un bonobo, d'un gorille ou d'un orang-outan. Mais avant les différences morphologiques et comportementales, les espèces sont soumises à des contraintes génomiques et évoluent selon ces mêmes contraintes.

Les gènes structuraux et fondamentaux — ceux dont les mutations peuvent compromettre la survie de l'espèce, comme les gènes réparateurs de l'ADN, les suppresseurs de tumeurs ou ceux qui contrôlent le cycle cellulaire — ont eux aussi évolué, mais de manière très conservée. Ce que l'on compare réellement entre espèces, ce sont les taux de recombinaison, les variations régionales du génome, les structures chromosomiques, ainsi que les délétions, insertions ou duplications de séquences.

Les séquences de référence montrent que le génome humain et celui du chimpanzé ne diffèrent que par une faible proportion : environ 1 à 4 % des gènes. Ces gènes spécifiques ne se retrouvent ni chez la banane, ni chez la souris, ni chez le chat. Autrement dit, ce que nous partageons avec les grands singes dépasse largement ce qui nous distingue (Suntsova & Buzdin, 2020; Vamathevan et al., 2008).

- Les gènes housekeeping : ce sont des gènes essentiels aux fonctions cellulaires de base, comme la respiration, la réplication de l'ADN ou la synthèse des protéines. Ils sont presque identiques entre les espèces, car ils sont hautement conservés dans l'ensemble de l'arbre du vivant.
- Les gènes du développement, notamment les gènes Hox, déterminent l'organisation du plan corporel : formation de la tête, des membres, de la colonne vertébrale, et plus généralement la disposition des grandes structures anatomiques. L'être humain et les grands singes (bonobos, gorilles, orang-outans, chimpanzés) partagent un même schéma de développement, fondé sur un « plan primate » dérivé d'un même héritage génétique.
- Les gènes associés aux systèmes physiologiques concernent notamment l'immunité, la digestion, la vision (comme la perception trichromatique chez les

primates diurnes), ou encore la reproduction. Ces gènes présentent une forte similarité chez les primates.

Maintenant, venons-en aux gènes qui renforcent particulièrement notre proximité avec les chimpanzés :

- Les gènes impliqués dans le développement cérébral et les capacités cognitives : par exemple FOXP2, qui intervient dans la motricité du langage et certaines formes de cognition complexe, ou encore SRGAP2, associé au développement neuronal, notamment à la formation et la maturation des dendrites (Dennett, 2000; Dennis et al., 2012).
- Les gènes liés à la sociabilité, en particulier ceux qui régulent les récepteurs de l'ocytocine et de la vasopressine. Ces neurohormones interviennent dans l'attachement, la confiance et les interactions sociales. Leur forte conservation explique les ressemblances profondes entre la structure sociale des grands singes et celle des humains.
- On peut également citer les gènes des récepteurs sensoriels, notamment ceux responsables de la vision trichromatique et une partie des gènes olfactifs, qui constituent un héritage typiquement primate.

L'univers dans lequel l'être humain vit est celui qu'il partage avec une grande famille de mammifères, et plus particulièrement avec les chimpanzés. Il s'agit d'un univers biologique, régi par les gènes et leurs mécanismes de régulation. Cette parenté évolutive entre humains et chimpanzés montre qu'ils sont soumis aux mêmes contraintes biologiques et physiologiques, et qu'ils mobilisent des réponses biomoléculaires similaires pour faire face aux pressions environnementales.

Ces réponses ne sont pas nouvelles : elles constituent des manifestations d'une « mémoire évolutive » inscrite dans le vivant depuis des millions d'années. L'humanité n'a pas encore profondément changé à ce niveau. Le social, l'esprit de groupe, le sens de la communauté ne sont pas des inventions purement humaines ; ils précèdent notre espèce. Ils reposent sur des bases génétiques anciennes, déjà présentes chez nos proches parents primates.

C'est pourquoi l'homme n'évolue jamais complètement en dehors de ces déterminants biologiques : il ne peut fonctionner autrement que dans les limites et les potentialités que lui imposent son héritage génétique et évolutif.

Mais cela signifie-t-il pour autant que nous n'avons rien d'humain en nous ? Évidemment non. Nous possédons de nombreux traits qui font de nous des êtres humains. Cependant, les différences génétiques qui nous distinguent des chimpanzés restent relativement limitées. Elles se traduisent par quelques acides aminés spécifiques ou des duplications de gènes.

Depuis environ sept millions d'années, il n'existe pas de gène ou de complexe de gènes qui rende l'espèce humaine « spéciale » au sens absolu. Depuis le début du Néolithique jusqu'à aujourd'hui, toutes nos réalisations — civilisation, écriture, culture, sciences, arts,

technologie, et même l'intelligence artificielle — reposent en grande partie sur ces variations génétiques minimales.

Et pourtant, ces différences ne sont pas négligeables. Une variation de 1 à 4 % du génome correspond à au moins 3,5 millions de polymorphismes nucléotidiques, ce qui constitue une base suffisante pour produire des changements biologiques, cognitifs et comportementaux majeurs.

Prenons par exemple le gène *SRGAP2*, qui code une protéine régulatrice du cytosquelette et de la morphologie neuronale. Cette protéine GAP intervient dans la régulation des Rho-GTPases, dans la dynamique de l'actine, la formation des épines dendritiques et la migration neuronale, entre autres fonctions (Dennis et al., 2012).

Chez l'homme, *SRGAP2* a évolué à partir de sa version ancestrale, *SRGAP2A*, que l'on retrouve chez les autres primates. Il y a environ 3,4 à 2,5 millions d'années, une duplication partielle de ce gène a donné naissance à une version récente, qui inhibe partiellement l'allèle ancestral. Ce mécanisme entraîne un retard du développement neuronal, ou néoténie, caractérisé par des épines dendritiques plus longues et plus nombreuses.

Cette évolution a permis une croissance cérébrale plus lente mais plus riche en neurones, favorisant le développement d'un cerveau plus complexe. C'est probablement ce mécanisme génétique qui contribue aujourd'hui à nos capacités cognitives avancées et à la complexité de notre intelligence.

S'y ajoutent également des gènes tels que *FOXP2*, impliqués dans la motricité du langage et la cognition complexe. La protéine *FOXP2*, facteur de transcription chez l'humain, ne diffère de celle du chimpanzé que par deux acides aminés, mais ces différences semblent avoir un impact significatif sur les fonctions cérébrales et le langage.

On peut également évoquer des gènes suppresseurs de tumeur, comme *BRCA1* et *BRCA2*. Ces gènes possèdent des domaines fonctionnels essentiels, tels que *RING* et *BRCD*, et ont longtemps été considérés comme hautement conservés. Cependant, des études récentes montrent qu'ils ont évolué de manière significative, ce qui pourrait expliquer la survenue de certaines pathologies tumorales. Ces dernières apparaissent lorsque des individus hétérozygotes subissent une perte somatique d'hétérozygotie au niveau du locus *BRCA1* ou *BRCA2*, laissant intact uniquement l'allèle muté. Plus particulièrement chez l'homme, certaines sélections génétiques se sont concentrées spécifiquement sur notre espèce ainsi que sur les chimpanzés (*Pan troglodytes*) et les bonobos (*Pan paniscus*). Parmi toutes les variations (polymorphismes) observées sur le gène *BRCA1*, seuls l'homme et le chimpanzé ont conservé certains états spécifiques. Cependant, cela n'explique pas pourquoi les chimpanzés semblent moins exposés aux cancers associés à ces gènes, comme le cancer du sein ou de la prostate, que l'homme. Des facteurs démographiques, tels que la taille réduite de la population et l'espérance de vie relativement courte des chimpanzés, peuvent également jouer un rôle. (Korneenko & Pestov, 2023)

En 2005, le séquençage comparatif entre l'homme et le chimpanzé a été publié. Il a révélé une très forte similarité, avec une différence relativement faible, de l'ordre de 1,2 % des gènes. Ces comparaisons ne sont pas effectuées au hasard : elles reposent sur l'examen des preuves comparatives au niveau chromosomique, notamment les délétions, insertions, duplications et translocations. Ce type d'analyse permet de mesurer la proximité génétique de manière rigoureuse et structurée.

Par exemple, au niveau du caryotype, l'homme possède 46 chromosomes, tandis que le chimpanzé en possède 48. Théoriquement, l'homme et le chimpanzé devraient tous deux présenter 48 chromosomes.

L'observation a montré que le chromosome 2 humain résulte de la fusion de deux chromosomes acrocentriques, 2a et 2b, présents chez le chimpanzé ancestral. On observe également des inversions péricentriques significatives sur neuf autres chromosomes humains, dont deux se situent sur les chromosomes 1 et 18.

Une situation similaire se retrouve au niveau des chromosomes sexuels X et Y, dans les régions dites pseudo-autosomiques (PAR). Ces régions semblent résulter d'une translocation d'ADN du chromosome X vers le chromosome Y. Le terme « pseudo-autosomique » signifie que ces gènes se comportent le plus souvent comme des autosomes et participent à la recombinaison entre les chromosomes X et Y.

Tous les mammifères partagent la région PAR1, qui s'étend sur 2,6 Mb à l'extrémité du bras du chromosome Y. Cette région est homologue à la région terminale du bras court du chromosome X. En revanche, la région PAR2, d'une taille de 330 kb, située sur le bras long des chromosomes X et Y, est spécifique à l'homme.

Ces différences peuvent être observées au niveau des rétrotranscriptions de certains gènes, appelés hCondels (prononcé « h » condels). Ils permettent de situer notre spécificité génétique et contribuent à ce qui nous rend humain. Ces segments d'ADN étaient présents chez les primates non humains, comme les chimpanzés et les gorilles, mais ont été perdus (délétion) dans la lignée humaine après notre divergence avec les chimpanzés, il y a environ 6 à 7 millions d'années.

D) Les hypothèses évolutionnistes non vérifiées par la génétique : Bipédie et le dernier ancêtre commun

Dans son chapitre sur les origines de l'homme, l'auteur avance des interprétations erronées, mêlant anecdotes et références religieuses pour expliquer des phénomènes scientifiques. Il affirme par exemple que « tous les hommes seraient un peu les enfants de Néandertal et d'Homo sapiens » ou évoque un prétendu « gène de la bipédie », sans fondement scientifique. Ces assertions ignorent la complexité de la phylogénie humaine et les données génétiques actuelles.

Il est établi que Néandertal n'est pas l'ancêtre direct de l'Homme moderne, mais appartient à une lignée évolutive parallèle issue d'Homo heidelbergensis. Les études d'ADN ancien montrent cependant que certaines populations humaines modernes

présentent 1,5 à 6 % d'ADN néandertalien ou dénisovien, selon la région, reflétant des épisodes limités de métissage et d'introgression. Ces fragments concernent principalement des fonctions liées à l'immunité (HLA, TLR), à la peau et à la kératinisation, au métabolisme énergétique, à la thermorégulation et à la réponse au stress. Des gènes comme **CPT1A** ou **SREBF1** illustrent cette adaptation locale, mais ne rendent pas les humains « descendants directs » de Néandertal. (Henry et al., 2011; Noonan, 2010)

Les affirmations de l'auteur concernant la bipédie ou la classification des fossiles démontrent une méconnaissance de la taxinomie et de la phylogénie. La classification scientifique distingue plésiomorphies (traits ancestraux) et synapomorphies (traits dérivés) pour établir des relations de parenté, et non pour déterminer une hiérarchie de « supériorité » ou un passage linéaire « singe → homme ».

La bipédie, par exemple, se déduit de caractéristiques postcrâniennes comme la structure du bassin, du fémur et de la colonne vertébrale. Elle est partiellement observée chez certains grands singes, mais devient permanente chez le genre **Homo**, en réponse à la vie en savane. Des fossiles comme **Sahelanthropus tchadensis**, **Orrorin** ou **Ardipithecus kadabba** illustrent ces étapes de l'évolution locomotrice, tandis qu'**Homo erectus** (vers 2,5 Ma) montre des adaptations crâniennes et posturales avancées, associées à une expansion hors d'Afrique et au développement d'outils complexes.

E) Que peut-on dire de l'ouvrage ?

Que penser de ce livre ? Nous estimons, en toute objectivité, avoir lu une œuvre peu appropriée à une critique scientifique sérieuse. Rien de valable n'y est proposé qui puisse justifier une évaluation rigoureuse. Un lecteur non spécialiste, en s'y intéressant, ne percevra pas un ouvrage structuré et méthodique, mais un tissu de mensonges, de manipulations et d'incohérences.

Nous ne prétendons pas avoir abordé l'ensemble de l'ouvrage. La part de fantaisie y est telle que l'on pourrait en dresser un véritable torrent. À cela s'ajoutent de nombreuses inepties sur l'histoire des géants, tirées de références provenant d'ouvrages fantaisistes que l'auteur seul reconnaît comme « archéologiques ». Nous avons toutefois choisi de nous limiter à la partie relevant de la génétique évolutive, qui nous concerne directement et dont nous ne pouvions laisser passer les erreurs.

Écrire un ouvrage qui prétend remettre en question une théorie scientifique – qu'elle soit correcte ou non – exige un haut niveau de qualification, et surtout une spécialisation pointue dans le domaine traité. Je ne m'aventurerais jamais à altérer des vérités scientifiques dont je ne possède ni l'expertise ni les compétences pour en juger. La compilation de lectures variées, aussi éclectiques soient-elles, ne suffit pas à produire un ouvrage véritablement interpellatif ou crédible.

La biologie évolutive dépasse aujourd'hui le cadre d'une simple « théorie » : elle relève d'un fait avéré. Cela est reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique, et ces

connaissances sont enseignées dans les laboratoires et les cours de deuxième semestre du département de biologie. Tant de faits empiriques ont été accumulés que l'on peut soutenir que Darwin lui-même n'aurait pu imaginer que sa théorie viendrait à expliquer autant de dynamiques du vivant.

Qui, à l'époque de Darwin, aurait pu prévoir que les paléontologues découvrirait des espèces de transition parmi les tétrapodes ? En 2004, le paléontologue Coyne mit au jour le fossile de **Tiktaalik**, présentant des nageoires lobées intermédiaires entre celles des poissons et les membres des premiers tétrapodes. Qui aurait imaginé qu'un siècle plus tard, la théorie de Darwin serait confirmée par la découverte de l'**ornithorynque**, un mammifère à « bec de canard » ayant perdu ses dents il y a environ 100 000 ans ? Les preuves proviennent également de fossiles du Quaternaire, comme les monotrèmes disparus **Teinolophos** et **Steropodon**, qui possédaient encore une dentition.

Et pourtant, notre docteur en sociologie ose affirmer : « Et pourtant, cette idée est une énorme erreur ! Comment des hommes de sciences incontestables, des penseurs qui ont marqué l'humanité ont-ils pu se tromper et surtout entraîner l'humanité vers autant de dérives... » (p. 279).

Autrement dit, notre sociologue semble vouloir suggérer que les biologistes, experts dans leur domaine, travaillant quotidiennement sur la vie et ses dynamiques dans des laboratoires ou au sein de diverses institutions de recherche, seraient incapables de comprendre ce qu'ils observent. Selon lui, en bon sociologue, il posséderait un talent exceptionnel pour percevoir des choses que ces scientifiques auraient, selon lui, manquées. En d'autres termes, il affirme aux biologistes du monde entier : « Vous êtes lourdement trompés. »

Avec une certaine arrogance, il soutient que : « dans l'écosystème du vivant, il est prouvé à travers l'ouvrage, que les hypothèses de base de la théorie sont fausses : il n'existe pas de 'sélection naturelle', encore moins de 'pression de sélection', ni entre espèces, ni à l'intérieur des espèces. Par ailleurs, il n'existe pas de 'chaîne évolutive des espèces' » (p. 280).

Pourtant, toute personne qui se procurerait l'ouvrage constatera rapidement que rien de tout cela n'a été prouvé. Les critiques de l'auteur se limitent à des paragraphes ponctuels, à des questions suggestives et à des contournements farfelus. Ce qui est réellement imaginaire, ce n'est pas Darwin ni sa théorie, mais bien l'ouvrage d'Ibrahima Mbengue lui-même.

Une théorie scientifique se juge avant tout par ses pairs, par ceux qui en font quotidiennement l'objet de leur travail. Lorsque Darwin publia *L'Origine des espèces* en 1859, il ne s'adressait pas à un public non spécialisé, mais à ses collègues naturalistes, capables, à partir de leurs propres observations de terrain, de confirmer ou d'infirmer ses propositions. Les zoologistes, paléontologues, botanistes ou généticiens possèdent cette compétence intellectuelle pour évaluer l'existence d'une évolution ou non, non seulement en observant la stabilisation des variétés par la sélection, mais aussi en intervenant expérimentalement sur le processus de sélection naturelle.

Le sociologue, le juriste, l'avocat ou le professeur de littérature ne disposent pas de cette expertise. Cela ne signifie pas que leur avis n'a aucune valeur, mais toute critique scientifique doit s'appuyer sur des faits et sur une autorité intellectuelle capable de valider ou d'infirmer une théorie. Sans cela, on ouvre la porte à des interprétations erronées, et le public, dépourvu de culture scientifique suffisante, n'est pas en mesure de distinguer le vrai du faux.

Malheureusement, beaucoup ont lu ou liront les supercheries présentées dans cet ouvrage sans pouvoir exercer un jugement critique. Notre tâche, certes limitée, a été de montrer que la biologie évolutive est trop sérieuse pour être confiée à des « amateurs ».

Cela ne signifie pourtant pas que la théorie soit infaillible. Elle présente en effet d'importantes lacunes et certaines insuffisances. Les limites de Darwin apparaissent notamment au niveau microbien, avec des organismes tels que les bactéries ou les virus à ARN et à ADN, qui peuvent parfois échapper aux principes darwiniens classiques. La reproduction asexuée, combinée aux mécanismes de transfert horizontal de gènes (conjugaison, transduction), demeure une énigme pour la théorie darwinienne.

Ces insuffisances ne remettent pas en cause la théorie, mais elles l'enrichissent et la stimulent. Depuis 1859, de nombreux débats et critiques contradictoires ont contribué à consolider la biologie évolutive, tout en laissant intacts ses fondements essentiels. À une époque où les discours sur la souveraineté et la décolonialité dominent le milieu universitaire, notamment chez nombre de nos intellectuels, la pseudoscience trouve un terrain favorable pour se légitimer. Elle s'impose souvent au nom d'une relation prétendument conflictuelle entre le Sud global et le Nord global. Les théories ne sont alors plus évaluées selon leur validité scientifique, mais en fonction de leur origine géographique ou de la couleur de peau de ceux qui les ont formulées. C'est précisément dans cette brèche que s'inscrit notre auteur.

Celui-ci tente, tant bien que mal, d'opposer l'évolution darwinienne aux cosmogonies locales, lesquelles se sont, pour la plupart, fondues dans le cadre de la religion musulmane. On observe ainsi un effort manifeste pour faire coïncider certains récits coraniques avec des résultats prétendument validés par la science. L'idée de géants ayant peuplé la Terre après la chute de l'Homme — peuples annoncés de longue date dans les textes islamiques — relève de tentatives fallacieuses qui s'inscrivent aujourd'hui dans ce que l'on appelle le concordisme religieux. Il s'agit, en somme, de rejeter le darwinisme au profit d'une scientificité hypothétique attribuée au Coran.

Malheureusement, nombre de nos intellectuels, en particulier dans les sciences humaines, s'aventurent dans ces impasses. Ils y trouvent un moyen de conforter leurs convictions religieuses personnelles tout en cherchant à les consolider par le prestige de la science, afin de répondre aux attentes de l'opinion publique. Sous couvert d'un souverainisme identitaire, l'intellectuel cesse alors d'être au service de la vérité pour devenir le savant de sa société.

Or, la science n'a pas pour vocation de soulager nos consciences. Même si une écrasante majorité des Sénégalais adhèrent à une croyance religieuse — qu'il s'agisse

du christianisme ou de l'islam — cela ne devrait en aucun cas inciter l'intellectuel à les renforcer ou à les cautionner. Si, au Sénégal, certains préfèrent croire aux mythes d'Adam et Ève ou au Déluge, chrétiens et musulmans doivent néanmoins reconnaître que, d'un point de vue scientifique, ces récits demeurent des mythes issus de conceptions anciennes du monde. C'est bien sur le terrain du « scientifiquement établi », et sur lui seul, que nous nous plaçons.

La science n'a pas non plus pour mission de déconstruire nos identités ou nos convictions personnelles. Elle vise avant tout à produire des connaissances fondées sur des méthodes rigoureuses, indépendamment des croyances, des appartenances ou des sensibilités culturelles.

La science est universelle, à l'image de la théorie de la biologie évolutive. L'approche darwinienne est aujourd'hui validée par l'ensemble de la communauté scientifique mondiale, non par adhésion idéologique, mais parce qu'aucune autre théorie n'a, à ce jour, proposé un cadre explicatif plus cohérent, plus parcimonieux et mieux étayé empiriquement. Si notre sociologue avait été en mesure de fournir une approche plus sérieuse et plus rigoureuse, nous inviterions alors l'ensemble des biologistes du monde à abandonner l'enseignement de la biologie évolutive. Tel n'est manifestement pas le cas.

Il convient donc de considérer l'approche darwinienne comme une « cosmogonie moderne » au sens scientifique du terme : un récit rationnel, fondé sur des preuves, qui interpelle l'ensemble de l'humanité. Darwin n'a pas seulement interrogé l'origine d'une civilisation, d'une identité ou d'une culture particulière, mais celle du vivant dans toute sa complexité. De l'émergence des premiers procaryotes unicellulaires jusqu'à l'être humain contemporain — qu'il soit simple citoyen ou khalife général d'une confrérie — l'évolution nous inscrit tous dans une même histoire biologique.

Nous sommes, à cet égard, placés sur un strict pied d'égalité face à l'évolution : nous subissons les mêmes contraintes évolutives et disposons, fondamentalement, des mêmes mécanismes biologiques pour y répondre. L'évolution ne connaît ni hiérarchie culturelle ni privilège identitaire.

Une vérité scientifique n'a ni géographie ni couleur de peau. Peu importe que Darwin ait été anglais ou incroyant : l'essentiel réside dans le fait qu'il a offert à l'humanité le cadre explicatif le plus robuste dont nous disposons aujourd'hui pour comprendre l'origine et la diversification du vivant, et, par extension, répondre à la question fondamentale : d'où venons-nous ?

Conclusion

L'analyse critique de l'ouvrage *Les incroyables erreurs de l'histoire de l'humanité* montre que les objections adressées à la biologie évolutive ne reposent ni sur une compréhension adéquate de ses mécanismes, ni sur des données empiriques actualisées, ni sur une méthodologie conforme aux standards des sciences du vivant. Loin de proposer une remise en question fondée de la théorie darwinienne, l'auteur s'attaque à une version simplifiée, dépassée et souvent caricaturale de l'évolution,

ignorant les avancées majeures de la génétique moléculaire, de la génomique comparative, de la paléontologie et de la biologie des populations.

Cette démarche ne relève pas d'un débat scientifique légitime, mais d'une confusion persistante entre critique épistémologique, opinion personnelle et rhétorique idéologique. En mobilisant un vocabulaire scientifique sans en maîtriser les concepts, en sélectionnant de manière biaisée des exemples obsolètes et en négligeant systématiquement les données contraires, l'ouvrage entretient une désinformation qui nuit à la compréhension publique de la science. Or, la science ne progresse ni par insinuation, ni par analogies intuitives, ni par appels à l'autorité culturelle ou religieuse, mais par confrontation rigoureuse des hypothèses aux faits.

La biologie évolutive n'est pas une cosmogonie concurrente des récits religieux, ni une construction idéologique occidentale : elle constitue un cadre explicatif universel, fondé sur des observations reproductibles, des expérimentations contrôlées et une accumulation convergente de preuves indépendantes. Si elle demeure, comme toute science, ouverte à la révision et à l'enrichissement — notamment face aux défis posés par la microbiologie, l'évolution virale ou le transfert horizontal de gènes —, ses fondements n'en sont pas pour autant fragilisés. Bien au contraire, ces limites stimulent la recherche et renforcent la cohérence globale du modèle évolutif.

Il est donc essentiel de rappeler que la critique scientifique exige des compétences disciplinaires réelles et une connaissance approfondie des objets qu'elle prétend discuter. Contester l'évolution sans maîtriser la génétique, la phylogénie ou la biologie moléculaire revient à produire un discours d'autorité dépourvu de validité scientifique. Dans un contexte où la pseudoscience trouve un écho croissant dans l'espace public, notamment sous couvert de souverainisme identitaire ou de concordisme religieux, la responsabilité des chercheurs est de défendre sans ambiguïté l'exigence de rigueur méthodologique.

La science n'a pas pour mission de conforter les croyances, pas plus qu'elle n'a à les combattre. Elle vise à décrire et expliquer le monde naturel tel qu'il est, indépendamment des convictions culturelles, religieuses ou politiques. En ce sens, la théorie de l'évolution demeure aujourd'hui le cadre explicatif le plus robuste, le plus parcimonieux et le mieux étayé pour comprendre l'origine, la diversification et la complexité du vivant. Refuser ce cadre sans alternative empirique sérieuse ne constitue pas un acte de pensée critique, mais un renoncement à la démarche scientifique elle-même.

Références

Berry, R. J. (2009). Evolution rampant : House mice on Madeira. *Molecular Ecology*,

18(21), 4344-4346. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2009.04345.x>

- Brashear, W. A., Raudsepp, T., & Murphy, W. J. (2018). Evolutionary conservation of Y Chromosome ampliconic gene families despite extensive structural variation. *Genome Research*, 28(12), 1841-1851. <https://doi.org/10.1101/gr.237586.118>
- Britton-Davidian, J., Catalan, J., Lopez, J., Ganem, G., Nunes, A. C., Ramalhinho, M. G., Auffray, J. C., Searle, J. B., & Mathias, M. L. (2007). Patterns of genic diversity and structure in a species undergoing rapid chromosomal radiation : An allozyme analysis of house mice from the Madeira archipelago. *Heredity*, 99(4), 432-442. <https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6801021>
- Byrne, K., & Nichols, R. A. (1999). *Culex pipiens* in London Underground tunnels : Differentiation between surface and subterranean populations. *Heredity*, 82(1), 7-15. <https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6884120>
- Cairns, J. (1963). The bacterial chromosome and its manner of replication as seen by autoradiography. *Journal of Molecular Biology*, 6(3), 208-IN5. [https://doi.org/10.1016/S0022-2836\(63\)80070-4](https://doi.org/10.1016/S0022-2836(63)80070-4)
- Cavin, L. (2009). *Darwin et les fossiles : Histoire d'une réconciliation*. Georg.
- Coyne, J. A. (2009). *Why evolution is true*. Oxford University Press.
- Darwin, C. (2009). *L'origine des espèces* (Seuil).
- Dawkins, R. (1997). *Climbing mount improbable*. W.W. Norton.
- Dawkins, R. (2011). *Il était une fois nos ancêtres : Une histoire de l'évolution*. Fayard/Pluriel.
- Dawkins, R. (2016). *Le Gène égoïste*. Odile Jacob.
- Dennett, D. (2000). *Darwin est-il dangereux ?* (Odiles Jacob).
- Dennis, M. Y., Nuttle, X., Sudmant, P. H., Antonacci, F., Graves, T. A., Nefedov, M., Rosenfeld, J. A., Sajjadian, S., Malig, M., Kotkiewicz, H., Curry, C. J., Shafer, S.,

- Shaffer, L. G., de Jong, P. J., Wilson, R. K., & Eichler, E. E. (2012). Evolution of Human-Specific Neural SRGAP2 Genes by Incomplete Segmental Duplication. *Cell*, 149(4), 912-922. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.03.033>
- diCenzo, G. C., & Finan, T. M. (2017). The Divided Bacterial Genome : Structure, Function, and Evolution. *Microbiology and Molecular Biology Reviews: MMBR*, 81(3), e00019-17. <https://doi.org/10.1128/MMBR.00019-17>
- Dobzhansky, T. (1973). *Mankind evolving : The evolution of the human species* (16. printing). Yale Univ. Pr.
- Eigen, M., Winkler-Oswatitsch, R., & Woolley, P. (1996). *Steps towards Life : A Perspective on Evolution*. Oxford University Press.
- Espeset, D. (2024). Contingency versus inevitability : A review and reinterpretation of Stephen Jay Gould's book « Wonderful Life-The Burgess Shale and the Nature of History ». *Trends in Genetics and Evolution*, 6. <https://doi.org/10.32629/tge.v6i1.2693>
- Gould, S. J. (2002a). *Ontogeny and phylogeny* (16. print). The Belknap Press of Harvard Univ. Press.
- Gould, S. J. (2002b). *The structure of évolutionnary theory* (Havard University Press).
- Henry, A. G., Brooks, A. S., & Piperno, D. R. (2011). Microfossils in calculus demonstrate consumption of plants and cooked foods in Neanderthal diets (Shanidar III, Iraq; Spy I and II, Belgium). *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(2), 486-491. <https://doi.org/10.1073/pnas.1016868108>
- Herrel, A., Huyghe, K., Vanhooydonck, B., Backeljau, T., Breugelmans, K., Grbac, I., Van Damme, R., & Irschick, D. J. (2008). Rapid large-scale evolutionary divergence in

- morphology and performance associated with exploitation of a different dietary resource. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105(12), 4792-4795.
<https://doi.org/10.1073/pnas.0711998105>
- Huen, M. S. Y., Sy, S. M. H., & Chen, J. (2010). BRCA1 and its toolbox for the maintenance of genome integrity. *Nature reviews. Molecular cell biology*, 11(2), 138-148.
<https://doi.org/10.1038/nrm2831>
- Janko, K., Lecointre, G., DeVries, A., Couloux, A., Cruaud, C., & Marshall, C. (2007). Did glacial advances during the Pleistocene influence differently the demographic histories of benthic and pelagic Antarctic shelf fishes? – Inferences from intraspecific mitochondrial and nuclear DNA sequence diversity. *BMC Evolutionary Biology*, 7(1), 220. <https://doi.org/10.1186/1471-2148-7-220>
- Korneenko, T. V., & Pestov, N. B. (2023). Oncogenic BRCA1,2 Mutations in the Human Lineage—A By-Product of Sexual Selection? *Biomedicines*, 12(1), 22.
<https://doi.org/10.3390/biomedicines12010022>
- Lecointre, G. (1995). Molecular and morphological evidence for a Clupeomorpha-Ostariophysi sister-group relationship (Teleostei). *Geobios*, 28, 205-210.
[https://doi.org/10.1016/S0016-6995\(95\)80115-4](https://doi.org/10.1016/S0016-6995(95)80115-4)
- LECOINTRE, G. (2009). Le créationnisme et le contour des sciences. *Les créationnismes. Une menace pour la société française?*
- LECOINTRE, G. (2014). *L'EVOLUTION, QUESTION D'ACTUALITE? QUAE.*
- Lecointre, G. (avec Groupe Sciences en questions). (2018). *Les sciences face aux créationnismes : Ré-expliciter le contrat méthodologique des chercheurs* (Nouvelle éd.). Éditions Quae.

Li, W.-H., & Saunders, M. A. (2005). The chimpanzee and us. *Nature*, 437(7055), 50-51.

<https://doi.org/10.1038/437050a>

López-García, P., & Moreira, D. (2015). Open Questions on the Origin of Eukaryotes.

Trends in Ecology & Evolution, 30(11), 697-708.

<https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.09.005>

Mbengue, I. (2022). *Les incroyables erreurs sur l'histoire de l'humanité : Comment les*

théories de l'évolution ont voilé l'histoire. L'Harmattan Sénégal.

Noonan, J. P. (2010). Neanderthal genomics and the evolution of modern humans :

Figure 1. *Genome Research*, 20(5), 547-553. <https://doi.org/10.1101/gr.076000.108>

Scott, E. C. (1999). Problem Concepts in Evolution : Cause, Purpose, Design, and

Chance. *The Paleontological Society Papers*, 5, 169-181.

<https://doi.org/10.1017/S1089332600000589>

Scott, E. C. (2009). *Evolution vs. Creationism : An introduction* (2. ed). University of

California Press.

Suntsova, M. V., & Buzdin, A. A. (2020). Differences between human and chimpanzee

genomes and their implications in gene expression, protein functions and

biochemical properties of the two species. *BMC Genomics*, 21(S7), 535.

<https://doi.org/10.1186/s12864-020-06962-8>

The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium. (2005). Initial sequence of the

chimpanzee genome and comparison with the human genome. *Nature*,

437(7055), 69-87. <https://doi.org/10.1038/nature04072>

Vamathevan, J. J., Hasan, S., Emes, R. D., Amrine-Madsen, H., Rajagopalan, D., Topp, S.

D., Kumar, V., Word, M., Simmons, M. D., Foord, S. M., Sanseau, P., Yang, Z., &

Holbrook, J. D. (2008). The role of positive selection in determining the molecular

cause of species differences in disease. *BMC Evolutionary Biology*, 8, 273.

<https://doi.org/10.1186/1471-2148-8-273>